

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA MEHNAT VA UNGA HAQ TO'LASH
BO'YICHA ICHKI AUDIT VA MOLIYAVIY NAZORATNI
TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI****PROSPECTS FOR IMPROVING INTERNAL AUDIT AND FINANCIAL
CONTROL OVER LABOR AND PAYMENT IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS****¹Mehmonov Sultonali
Umaraliyevich***¹TDIU, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor***²Rustamova Shoxida
Tulkunovna***²PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi***Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Maqola oliy ta'lim muassasalarida mehnat va unga haq to'lash bo'yicha ichki audit va moliyaviy nazoratni takomillashtirish istiqbollari bag'ishlangan. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida mehnat munosabatlarini tartibga solish, ish haqini to'lash va uning hisobini yuritishda ichki audit va moliyaviy nazoratning zaruriyati o'rganiladi. Shuningdek, moliyaviy nazorat tizimining samaradorligi, mehnat haqi to'lashdagi xatolarni oldini olish va ishchilarning huquqlarini himoya qilish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratiladi.

Eng - The article is devoted to the prospects for improving internal audit and financial control over labor and remuneration in higher educational institutions. The article examines the need for internal audit and financial control in regulating labor relations, paying wages and keeping records in higher educational institutions. Special attention is also paid to issues such as the effectiveness of the financial control system, preventing errors in the payment of wages, and protecting the rights of employees.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *mehnat haqi, budjet mablag'lari, ustama, auditor, samaradorlik, mehnat huquqi, hisobot tizimi, rejalashtirish, moliyalashtirish.*

❖ *wages, budget funds, bonus, auditor, efficiency, labor law, reporting system, planning, financing.*

Kirish.

Oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari oliy ta'lim tizimining asosiy elementi bo'lib, mutaxassislar tayyorlash sifati va iqtisodiy jarayonlarning samaradorligi, ularning malakasi, mehnat va turmush sharoiti, insoniy va axloqiy fazilatlarini shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Oliy ta'lim muassasalarida xodimlar shartnoma asosida ishga qabul qilinadi va ularga tabaqalashtirilgan tartibda mehnat haqi to'lanadi.

Mehnat va unga haq to'lash tartibi belgilangan me'yorlar asosida amalga

oshiriladi va nazorat qilinadi. Davlat oliy ta'lim muassasalari budjet tashkilotlari hisoblanib, ularning mehnat haqi xarajatlari smeta asosida rejalashtiriladi va moliyalashtiriladi. Shu bilan bir qatorda, oliy ta'lim muassasalarining bir qismiga moliyaviy mustaqillik berilganini hisobga olib, ularning ayrim vakolatlaridan kelib chiqib, mehnatga haq to'lash tartibi o'zgartirilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda «Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorida moliyaviy mustaqillik berilayotgan davlat oliy

ta'lim muassasalariga 2022-yil 1-yanvardan boshlab quyidagi yo'nalishlar bo'yicha mustaqil qaror qabul qilish vakolati berildi[1]:

ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llay oladigan va ilmiy izlanish olib boradigan mahalliy hamda xorijiy professor-o'qituvchi va mutaxassislarni shartnoma asosida jalb qilish;

o'quv-ilmiy jarayonlarga jalb etilgan xorijiy yuqori malakali mutaxassislar mehnatiga haq to'lash miqdorlarini bozor kon'yunkturasidan kelib chiqib belgilashga oid qarorlar qabul qilish.

Zamonaviy sharoitda mehnatni me'yorlashtirmasdan oliy o'quv yurtida ish haqini to'g'ri rejalashtirish mumkin emas, bu esa mehnat sarfi va unga to'lov miqdori o'rtasidagi muvofiqlikni o'rnatishni talab etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Oliy ta'lim muassasalarida mehnat va unga haq to'lash bo'yicha ichki audit va moliyaviy nazoratining nazariy hamda uslubiy asoslarini tadqiq etish hamda uni takomillashtirish yuzasidan qator xorijlik olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. Xususan, N.P.Kondrakov [2], O.V.Mitina [3], T.S.Maslova, T.A.Poleshuk [4], A.A.Ushakov [5]ni kiritish mumkin.

Respublikamizdagi yetuk iqtisodchi olimlarimizdan A.S.Bakaybaeva [6], A.K.Ibragimov [7], K.Sh.Ibragimov [8], S.U.Mexmonov [9], M.Ostanaqulov [10], I.N.Qo'ziev [11], Sh.V.G'aniev [12]larning ilmiy izlanishlarida budjet tashkilotlarida budjet hisobi, hisoboti, budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'lari hisobi va auditi, budjet tashkilotlarida ichki audit va moliyaviy nazorat, budjet nazoratining nazariy masalalari hamda ularni rivojlantirish yo'nalishlari o'rganilgan.

Ta'kidlash zarurki, yuqoridagi iqtisodchi olimlarning ilmiy asarlarida aynan oliy ta'lim muassasalarida mehnat haqi buxgalteriya hisobi va nazoratini takomillashtirishning nazariy va amaliy muammolari alohida

tadqiqot obyekti sifatida o'rganishga e'tibor qaratilmagan.

Shu bilan birga, oliy ta'lim tizimini isloh qilish bilan bog'liq me'yoriy hujjatlarning o'zgarib borishi mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish zarurligini keltirib chiqaradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur maqolada analiz, sintez, tanlanma kuzatuv, qiyoslash, statistik tahlil, induksiya, deduksiya kabi tadqiqot usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

So'nggi o'n yillikda bilimlarni uzatish usullari va vositalarida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi, shuning uchun ta'lim tizimining mazmuni ham o'zgardi. O'quv ishidagi xususiyatlar va o'zgarishlar universitet professor-o'qituvchilari mehnatini rag'batlantirishning maqbul tizimini loyihalashda inobatga olinishi lozim. Ayniqsa, professor-o'qituvchilarning asosiy mehnat haqidan tashqari rag'batlantirish, mukofotlar va KPI bo'yicha ustamalar to'lash tartibini yuritish hamda takomillashtirish bugungi kunda har bir oliy ta'lim muassasasida mehnatga haq to'lashni samarali tashkil etishning samarali vositalariga aylanib bormoqda .

Shuningdek, pedagogik mehnat yuksak ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lganligi sababli, bo'sh ish o'rinlariga professor-o'qituvchilarni tanlashda nafaqat uning kasbiy fazilatlariga yuqori talablar qo'yish, balki uning faoliyati natijalarini ham baholash zarur.

Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarini moddiy rag'batlantirishda ish haqini uchta komponentga ajratish maqbul tizim hisoblanadi. Ish haqini uch komponentga ajratish nazorat qilish jarayonlarini osonlashtirish va ichki audit natijalarini aniqlashtirishga xizmat qiladi.

Mehnatga haq to'lash miqdorini aniqlashga tabaqalashtirilgan yondashuv

xodimlarga ish haqini to'lash va uni nazorat qilish uchun eng samarali usul hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Oliy ta'lim muassasalarida moddiy rag'batlantirishning maqbul tizimini ishlab chiqishda ish haqini uch komponentga ajratilishi¹

Bundan tashqari, bunday chora-tadbirlar bo'ysunish darajalarida (budjet mablag'lari bosh boshqaruvchisi boshqaruvi darajasida, bo'limlar boshliqlari darajasida va budjet mablag'lari bosh boshqaruvchisi bo'limlarining oddiy xodimlari darajasida) amalga oshirilishi kerak. Natijada, budjet mablag'laridan maqsadsiz sarflanishi oldini olish chora-tadbirlari ishlab chiqiladi.

Bunday chora-tadbirlarga quyidagilar kiradi:

- individual tartiblarni amalga oshirish bo'yicha me'yoriy hujjatlarni tushuntirish;
- moliyaviy menejment doirasida amalga oshiriladigan tartib-qoidalarga nisbatan nazorat choralari aniqlashtirish;
- tashkiliy-shtat ishlarini amalga oshirish;
- minimallashtirilishi kerak bo'lgan risklarni o'z ichiga olgan muomalalarni (protseduralarni, harakatlarni) amalga

oshiruvchi xodimlarning malakasini oshirish;

- faoliyati minimallashtirilishi kerak bo'lgan risklar bilan bog'liq bo'lgan tarkibiy bo'linma doirasidagi vazifalarni qayta taqsimlash;

- risklarni minimallashtirish uchun zarur bo'lgan avtomatlashtirish uskunalari, dasturiy ta'minot va boshqa moddiy va nomoddiy aktivlarni sotib olish va ishga tushirish;

- mas'ul xodimlarni operatsiyalarni to'g'ri yuritish uchun zarur bo'lgan to'liq ma'lumotlar bilan o'z vaqtida ta'minlash maqsadida budjet qonunchiligidagi o'zgarishlarni tashkil etish va monitoring qilish.

Bizningcha, oliy ta'lim muassasalarida mehnat haqi bo'yicha muomalalarning ichki auditi quyidagi bosqichlar asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq (2-rasm).

¹ Mualliflar tadqiqoti natijasida tayyorlandi.

2-rasm. Oliy ta’lim muassasalarida mehnat haqi bo’yicha muomalalarning ichki auditi o’tkazish tartibi²

Mehnat haqi bo’yicha muomalalarning ichki auditi jarayonlarida auditorlik guruhi tomonidan auditorlik dalillarni to’plash hamda kerakli taklif va tavsiyalarni shakllantirishda quyidagi auditorlik usullaridan foydalanish samarali hisoblanadi:

Auditorlik tanlash usuli – o’rganilayotgan ichki audit masalalari mazmuniga muvofiq

muayyan davrdagi muassasa faoliyatining alohida ajratib olingan hujjatlarni o’rganish;

Umumiy o’rganish usuli – o’rganilayotgan masala yuzasidan muayyan davr uchun muassasa faoliyatiga talluqli barcha hujjatlarni o’rganish quyidagicha (3-rasm).

3-rasm. Mehnat haqi bo’yicha muomalalar ichki auditi uslubi³

² Mualliflar tadqiqoti natijasida tayyorlandi.

³ Iqtisodiyot va moliya sohasiga doir adabiyotlarda aks etgan ma’lumotlar asosida mualliflar tomonidan tayyorlandi.

Ichki audit jarayonlarida auditorlik guruhi tomonidan tekshiruv usul va amallarini qo'llashdan oldin o'rganilayotgan masalaga taalluqli bo'lgan ma'lumot va hujjatlarning to'liqligiga ishonch hosil qilish lozim. Qo'llanilayotgan auditorlik usullari orqali aniqlangan qonunbuzilish holatlari va ularning paydo bo'lish amallari tahlil qilinadi.

Xulosa va takliflar.

Oliy ta'lim muassasalarida mehnat haqi bo'yicha ichki audit va moliyaviy nazorat tadbirlarining samaradorligi ushbu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan xodimlarning audit yoki nazorat ob'ekti faoliyati bilan tanishligi va oliy ta'lim tizimida mehnat haqiga oid bilim hamda malakalarga ega ekanligiga bog'liq. Shu bilan birga, ichki audit va moliyaviy nazorat xodimlariga mehnat haqi auditi bo'yicha vazifalarning to'g'ri belgilab berilishi, audit tadbirlarining tizimli rejalashtirilishi ko'zlangan maqsadga erishishda muhim sanaladi.

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berilishi, pedagog

xodimlar faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining ishlab chiqilishi, natijaviy ilmiy-tadqiqot ishlarining doimiy rag'batlantirib borilishi mehnatga haq to'lashdan bir muncha erkinliklarni berib, bir vaqtning o'zida mazkur jihatlar bilan bog'liq holda sarflarga oid hisobdorlikni ta'minlash, buxgalteriya ma'lumotlarining ochiqligi va ishonchliligiga oid ichki auditor va moliyaviy nazorat xizmati faoliyati hisobotlarini shakllantirishda ushbu holatlarni bevosita ochib berishni taqozo qiladi.

Oliy ta'lim muassasalarida mehnat haqi bo'yicha ichki audit va moliyaviy nazorat tadbirlarini samarali amalga oshirish uchun, ushbu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan xodimlarning faoliyat yuritayotgan tashkilot rahbari (ish beruvchi)dan mustaqil bo'lishi zarur. Shuningdek, pedagog xodimlarga tayinlangan ustama va rag'batlantirishlarning adolatligini o'rganish uchun bunga oid bog'liq boshlang'ich hujjatlarni bevosita o'rganish, buxgalteriya hisobi axborot tizimidan erkin foydalanish vakolatiga ega bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori. 2021-yil 24-dekabr.
2. Кондраков Н.П. и др. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. –М.: Проспект, 2006.
3. Митина О.В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. Учебное пособие. 2020 г. 138 стр.
4. Полещук Т.А., Маслова Т.С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях. Учебное пособие. –М.: «ИНФРА-М», 2017. 227 стр.
5. Ушаков А.А. Бухгалтерский учет и аудит эффективности использования средств в муниципальных учреждениях здравоохранения. Авт. дисс. к.э.н., Ростов-на-Дону, 2012. 14 стр.
6. Bakaybaeva A.S. O'zbekiston Respublikasida budjet hisobi va moliyaviy nazoratni takomillashtirish yo'llari. iqt. fan. fal. dok. dis. avtoreferati. –T.: 2020. –52 b.
7. Ibragimov A.K., Sugirbaev B.B. «Budjet nazorati va auditi» O'quv qo'llanma / –T.: «infoCOM.UZ», 2009. 192 b.
8. Ibragimov K.Sh. Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni takomillashtirish (Oliy ta'lim muassasalarida misolida). iqt. fan. fal. dok. dis. avtoreferati. –T., 2018. – 54 b.
9. Mehmonov S.U. Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi: nazariya va amaliyot. Monografiya. –T.: «Iqtisod moliya», 2016.

10. Ostonaqulov M. «Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi». O‘quv qo‘llanma. –Toshkent, Yangi asr avlodi, 2008. 480 b. 237-bet;

11. Ostonokulov A.A. «Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag‘lari hisobi va hisoboti metodologiyasini takomillashtirish». i.f.d. diss. avtoreferati. –T.: «DAVR MATBUOT SAVDO», 2021. 72 b.

12. Qo‘ziev I.N. «Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida auditorlik hisobotini tuzish va umumlashtirish metodologiyasini takomillashtirish». iqt. fan. dok. dis. avtoreferati. –T., 2017. – 70 b.

13. G‘aniev Sh.V. «Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va moliyaviy nazoratni takomillashtirish» (ta’lim tizimi misolida). iqt. fan. nom. dis. avtoreferati. –T.: O‘z R BMA, 2008. 28 b.